

Rocío Arias Soto

Universidad Técnica Nacional, Costa Rica

Contacto: rariass@utn.ac.cr

Integrantes de la Dirección de Formación Pedagógica

Rocío Arias Soto, Directora

Adriana Rodríguez Castro

Alexander Porras Sibaja

Andrea Méndez Solano

Guiselle Campos Chacón

Jorge Navarro Romero

Laura Madrigal Corrales

Lourdes Castro Campos

Montserrat Vargas Méndez

Rebeca Quesada Murillo

Dirección de Formación Pedagógica como Comunidad de Aprendizaje

"La Mediación Pedagógica es un acto de amor, es un acto de pasión".

Emmanuel González Alvarado, 2022.

Las personas integrantes de la Dirección de Formación Pedagógica del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa (CFPTE) de la Universidad Técnica Nacional (UTN) hemos participado de un proceso reflexivo, vivencial y de encuentro, el cual nos ha permitido transitar hacia la conformación de una "Comunidad de Aprendizaje".

Las comunidades aprendientes se consolidan bajo un interés común, en nuestro caso, consiste en contribuir al desarrollo académico, social, cultural, económico y ambiental desde la mediación pedagógica y la transformación educativa, para dicho fin se realizan actividades como capacitación y actualización de las personas académicas, educación permanente y continua, divulgación del quehacer académico e investigativo de la Universidad, investigación sobre Educación Técnica y afines; así como, acciones de articulación con instancias de la UTN y organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, que se vinculan, directamente, con los proyectos liderados por esta Área.

Ahora bien, como Comunidad nos visualizamos de manera integral, como un todo, porque cada persona es muy importante, cada quien aporta desde su visión, su experiencia y su ámbito profesional, lo que posibilita fortalecer los conocimientos, desarrollar diálogos de saberes, vivenciar la autoorganización e incidir positivamente en el accionar del Área. En esta línea, se practican los principios del humanismo y el respeto por la diversidad, ya que se consideran las fortalezas y las debilidades de las personas en un marco de empatía, resiliencia, intercambio democrático, aprecio y respeto.

La Dirección de Formación Pedagógica está conformada por diez personas, quienes han asumido con liderazgo y compromiso la importante misión de migrar hacia comunidad de aprendizaje, lo cual, constituye un desafío,

puesto que implica transformar y reconfigurar la visión de nuestra identidad como Comunidad de Aprendizaje, mediante la construcción de experiencias y conocimientos, para la búsqueda del bienestar común y el crecimiento integral.

Todas las personas que consolidamos esta Comunidad coincidimos en la relevancia de abrir espacios para la convivencia sana y armónica, en la cual todos los procesos potencializan el aprendizaje con respeto y confianza, lo que implica un cocrear individual y colectivo. Es decir, un encuentro con nuevas perspectivas, apreciaciones y abordajes del ser y del hacer, así como, afrontar con convicción y fortaleza los retos emergentes y los cambios en el contexto.

Por consiguiente, la Universidad en su Modelo Educativo (2016) plantea que “el aprendizaje como el proceso formativo de construcción del conocimiento, habilidades, destrezas, sensibilidades, actitudes y ética, a partir de la propia experiencia, la investigación y la reflexión” (p.17), esto, se asocia con el abordaje de Comunidad que ha asumido la Dirección de Formación Pedagógica.

Así, la Comunidad de Aprendizaje de nuestra Área se ha convertido en una zona de apoyo, estímulo, reflexión, de aprecio por la pluralidad y de impulso a la unidad como elementos constitutivos del accionar y de la reconversión de los procesos vitales. También, se da una sinergia natural, que abre paso a nuevas metodologías y estrategias de trabajo centradas en la persona y su sentir.

Finalmente, la consolidación de la Comunidad empodera y dota de protagonismo a las diferentes personas actoras que la integran, para que se comprometan, enamoren, innoven y resignifiquen sus procesos individuales

y colectivos, que están orientados a la configuración de la identidad grupal y al cumplimiento de objetivos y metas compartidas.

Nota: las imágenes son de elaboración propia con la ayuda de aplicaciones para hacer mapas conceptuales.